

EDN NLKJNO

DOI 10.5281/zenodo.15147590

УДК 504.73.581.19.57.085.2

Иванова Н. Н., Гребенникова О. А.

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МИКРОПОБЕГОВ В УСЛОВИЯХ ДЕПОНИРОВАНИЯ *IN VITRO***

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»

Реферат. Современным биотехнологическим подходом сохранения растений является создание и поддержание коллекции ценных генотипов в культуре *in vitro*. Наиболее часто используемым способом сохранения растений *in vitro* является депонирование в условиях пониженной температуры и слабом уровне освещения. Цель работы – изучение влияния условий сохранения на морфометрические и биохимические показатели эксплантов различных садовых культур при депонировании в течение 12 месяцев в условиях пониженной положительной температуры на среде, дополненной осмотиками и ретардантами. В исследованиях использовали верхушки микропобегов розы садовой (*Rosa* sp.) сортов Наталья Муравская и Алиска, розы эфиромасличной (*Rosa damascena* Mill. × *Rosa gallica* L.) сортов Кооператорка и Фестивальная, хризантемы садовой (*Chrysanthemum* × *morifolium* Ramat.) сортов Bigoudi Red и Rezone Sten Dark и инжира (*Ficus carica* L.) сортов Никитский 800 и Сабруция Розовая. Экспланты депонировали *in vitro* при температуре 4 или 8 °С на среде ¼ Мурасиге и Скуга, дополненной 0,2 г/л хлорхолинхлорида (ССС). Динамику изменения морфометрических и биохимических показателей сравнивали у контрольных растений и у микрорастений инжира, розы, хризантемы, сохраняемых в холодильнике через 4, 8 и 12 месяцев. Анализировали жизнеспособность, удлинение побегов, содержание свободного пролина, аскорбиновой кислоты, а также активность пероксидаз. Установлено, что после 12 месяцев депонирования у всех исследуемых генотипов жизнеспособность составляла 94–100 %. Наблюдали незначительный рост побегов, образование новых листьев и отмирание старых. Показано, что в течение восьми месяцев хранения микрорастений содержание пролина повышалось в 3,1–13,5 раза, а затем снижалось на 6,4–63,0 %. При этом у большинства изучаемых растений в процессе депонирования происходило снижение активности пероксидаз в 2,7–10,3 раза, а у розы эфиромасличной сорта Кооператорка – в 74,4 раза. Наиболее интенсивно пероксидазная активность снижалась у инжира сорта Сабруция Розовая и розы эфиромасличной сорта Кооператорка, отличающихся высокими показателями активности фермента в контрольных образцах. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях микрорастений изменялось разнонаправленно. После 12 месяцев депонирования значения этого показателя в большинстве генотипов на 11,3–79,3 % ниже, чем в контроле.

Ключевые слова: *Rosa* sp., *Rosa damascena* Mill. × *Rosa gallica* L., *Chrysanthemum* × *morifolium* Ramat., *Ficus carica* L., депонирование *in vitro*, пролин, аскорбиновая кислота, пероксидаза.

Для цитирования: Иванова Н. Н., Гребенникова О. А. Динамика изменения биохимических показателей микропобегов в условиях депонирования *in vitro* // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 90–102. EDN: NLKJNO. DOI: 10.5281/zenodo.15147590.

For citation: Ivanova N. N., Grebennikova O. A. Dynamics of changes in biochemical parameters of plants under *in vitro* deposition conditions // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2025. No. 1(41). P. 90–102. EDN: NLKJNO. DOI: 10.5281/zenodo.15147590.

Введение

Современным биотехнологическим подходом сохранения растений является создание и поддержание коллекции ценных генотипов в культуре *in vitro*. Существование таких коллекций позволяет сохранить особо ценные виды растений, снизить затраты на их воспроизводство, получить ценный сортовой посадочный материал для быстрого размножения культур [1–5]. Наиболее часто используемым способом сохранения растений *in vitro* является депонирование в условиях пониженной температуры и слабом уровне освещения. Понижение температуры и отсутствие света приводят к значительному замедлению физиологических процессов и роста растений [6–9]. Этот метод удобен в использовании и применим к широкому спектру генотипов. Для торможения роста растений помимо снижения температуры в питательную среду часто добавляют осмотики: сорбит, манит, повышают концентрацию сахарозы [10–12]. Включение осмотиков в состав среды также является важным методом продления периода субкультивирования. Изменение источника углерода, как правило, оказывает заметное влияние на кинетику роста растений. Наиболее эффективно его использование в сочетании с пониженной температурой – в таком случае это наиболее эффективный метод, который демонстрирует синергетический эффект на сохранение многих видов *in vitro*. Включение ретардантов (хлорхолинхлорид, абсцизовая кислота) также является важным методом продления периода беспересадочного субкультивирования и сохранения морфогенетического потенциала растений [13–16].

Условия длительного хранения *in vitro* при низких положительных температурах часто могут оказывать негативное влияние на растения. Поэтому важным аспектом является изучение механизмов устойчивости и определение физиолого-биохимических показателей, определяющих устойчивость растений к воздействию условий длительного хранения *in vitro*.

Условия хранения *in vitro* для растений являются неблагоприятными – под их влиянием образуются активные формы кислорода, которые приводят к окислительному стрессу [17, 18]. В ответ на окислительный стресс у растений индуцируется антиоксидантная защитная система, представленная низкомолекулярными соединениями и антиоксидантными ферментами [18, 19].

Основным ферментом, обеспечивающим антиоксидантную защиту растений, является пероксидаза, представленная в растениях многочисленными изоформами. Этому ферменту принадлежит ключевая роль в процессах клеточного роста, дифференциации и развитии клеток, а также в адаптации растения к действию абиотических и биотических стрессоров [20]. Пероксидазы восстанавливают перекись до воды, окисляя различные соединения [21].

Аскорбиновая кислота является наиболее распространенным низкомолекулярным антиоксидантом, который играет важную роль в защите от окислительного стресса, вызванного повышенным уровнем активных форм кислорода (АФК). Аскорбиновая кислота может непосредственно противодействовать супероксид анион-радикалу, гидроксильному радикалу, а также синглетному кислороду. Также аскорбиновая кислота способна восстанавливать токофероксильный радикал до исходного токоферола, обеспечивая защиту мембран [22].

Во многих исследованиях показано протекторное действие пролина при стрессах. Пролин, синтезируемый растениями в стрессовых условиях, может выполнять функции осмотической регуляции, поглотителя свободных радикалов,

активатора путей детоксикации АФК, стабилизатора субклеточных структур и мембран, а также являться источником энергии, азота и углерода [23]. Увеличение содержания данной аминокислоты в различных органах растений при стрессах вызывает интерес многих исследователей в связи с возможностью использования этого показателя в качестве биохимического маркера устойчивости растений [24, 25]. При этом до сих пор не изучена динамика данных показателей в процессе длительного хранения растений *in vitro* при низких положительных температурах. Проведенные ранее нами исследования позволили выявить влияние температуры и состава питательной среды на жизнеспособность эксплантов розы, хризантемы и инжира при сохранении *in vitro* в течение 12 месяцев [6, 11].

Цель исследований – изучение влияния условий сохранения на морфометрические и биохимические показатели эксплантов различных садовых культур при депонировании в течение 12 месяцев в условиях пониженной положительной температуры на среде, дополненной осмотиками и ретардантами.

Материалы и методы исследований

Исследования выполнены в ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» в 2023–2024 гг. с использованием разработанных нами методов [26]. В качестве исходных эксплантов использовали микропобеги растений *in vitro* инжира (*Ficus carica* L.) длиной 2,0 см сортов Никитский 800 и Сабруция Розовая, розы эфиромасличной (*Rosa damascena* Mill. × *Rosa gallica* L.) – 1,5 см сортов Кооператорка и Фестивальная, розы садовой (*Rosa* sp.) 1,5 см сортов Алиска и Наталья Муравская, хризантемы садовой (*Chrysanthemum* × *morifolium* Ramat.) длиной 2,0 см сортов Bigoudi Red и Rezone Sten Dark. Все микропобеги имели по три листа. Экспланты помещали на среду, содержащую ¼ макро- и микросолей по Мурасиге и Скугу (МС) [27], дополненную 60 г/л сахарозы и ингибитором роста – 0,2 г/л хлорхолинхлорида (ССС). Контроль – среда ¼ МС, дополненная 60 г/л сахарозы. Депонирование эксплантов сортов хризантемы, розы садовой и эфиромасличной проводили при температуре 4 °С, сохранение инжира осуществляли при температуре 8 °С. Культуральные сосуды сохраняли в холодильных камерах марки LIEBHERR FKvsl 4113. Интенсивность освещения составляла 1,25–3,75 мкМ м⁻²с⁻¹. Динамику морфометрических параметров депонируемых растений анализировали после 12 месяцев по следующим параметрам: жизнеспособность (число жизнеспособных эксплантов, % от общего числа анализируемых) и удлинение побегов при сохранении (см).

При изучении динамики биохимических показателей контролем служили исходные микрорастения тех же генотипов садовых культур (до закладки на длительное хранение при +4 °С и 8 °С, культивируемые при 24 ± 1 °С).

Биохимические показатели определяли по общепринятым методикам. Содержание пролина определяли по модифицированной методике Чинарда с использованием нингидринового реактива [28]. Навеску растительной ткани (1 г) растирали в 10 мл 3,0 % раствора сульфосалициловой кислоты для осаждения протеинов. Гомогенат фильтровали. К 2,0 мл фильтрата приливали 2,0 мл нингидринового реактива, приготовленного при нагревании 1,25 г нингидрина, 30 мл ледяной уксусной кислоты и 20 мл раствора Н₃Р₀₄ с 2,0 мл ледяной уксусной кислоты. Реакционную смесь инкубировали в течение 1 ч на водяной бане при 100 °С, после чего быстро охлаждали до комнатной температуры, переносили в делительную воронку с 4,0 мл толуола и встряхивали. Верхний окрашенный слой (хромофор) колориметрировали против толуола при длине волны L = 520 нм.

Концентрацию пролина (X) рассчитывали по формуле: $X = \frac{a * c * v}{b * v_1 * h}$, где a –

экстинкция опытного раствора, b – экстинкция стандарта, c – концентрация стандарта (мкг), v – разведение (10 мл), n – навеска; v_1 – объем, взятый для цветной реакции (2 мл). Стандартную кривую строили по кристаллическому пролину.

Содержание аскорбиновой кислоты определяли йодометрическим методом [29]. Для этого 5 г средней пробы растительной ткани измельчали в 20 мл 1 % раствора соляной кислоты в 96 % этаноле. Полученный гомогенат настаивали 15–20 мин, затем фильтровали через бумажный фильтр. Затем 10 мл фильтрата переносили в мерную колбу на 100 мл. Туда же добавляли смесь (1 % водного раствора соляной кислоты и 1 % водного раствора щавелевой кислоты в соотношении 1:4) до метки, взбалтывали, отбирая на анализ по 50 мл (осуществляя все в двукратной повторности). В параллельные пробы (50 мл) добавляли 1 мл 1 % раствора крахмала и 1 % раствора йодистого калия, титровали 0,001 Н раствором йодноватокислого калия до появления синей окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Количество аскорбиновой кислоты (X , мг/100 г) вычисляли по формуле:

$$X = \frac{100 * a * 0,088 * T * V * 2}{V_1 * H},$$

где a – объем 0,001 Н йодноватокислого калия, затраченный на титрование;

V – общий объем вытяжки; H – навеска; V_1 – объем вытяжки, подвергшийся титрованию.

Активность пероксидаз определяли колориметрически по скорости реакции окисления бензидина [30]. Навеску (0,5 г) растительного материала растирали в ступке с ацетатным буферным раствором ($pH = 4,7$), переносили в мерную колбу (25 мл) и доводили водой до метки. Растительную вытяжку отфильтровывали. В кварцевую кювету толщиной 2 см вносили по 2 мл вытяжки, раствора бензидина и воды. В контроль добавляли 2 мл воды, а в опытную пробу – 2 мл раствора пирокатехина. Измерения проводили на фотоэлектроколориметре КФК-2, регистрируя показания прибора при длине волны 590 нм каждые 30 с в течение 3 мин. Активность фермента вычисляли по формуле: $A = D \times E / t \times d$, где D – оптическая плотность, E – разведение, t – время, s , d – толщина слоя жидкости в кювете, см. Активность пероксидазы выражали в единицах оптической плотности на грамм сырой массы в секунду.

Динамику изменения биохимических показателей сравнивали у контрольных растений и у микрорастений инжира, розы, хризантемы, сохраняемых в холодильнике через 4, 8 и 12 месяцев. Анализировали следующие биохимические показатели: содержание свободного пролина, аскорбиновой кислоты, а также активность пероксидаз.

Статистическую обработку результатов проводили по общепринятым методам с использованием программы STATISTICA for Windows 10.0 (StatSoft, Inc).

Для морфометрических измерений использовали 30 растений каждого сорта из трех независимых повторностей. Биохимические показатели определяли в трехкратной повторности. В таблицах приведены средние показатели по всем сортам каждого вида и стандартные ошибки средних.

Результаты и их обсуждение

На первом этапе исследований проанализированы жизнеспособность и морфометрические показатели сохраняемых микропобегов. После 12 месяцев депонирования в условиях *in vitro* жизнеспособность по генотипам составила 94–100 % (рисунок 1).

На протяжении периода депонирования наблюдали рост побегов и образование листьев. Удлинение побегов у большинства исследуемых генотипов было незначительным (рисунок 2).

Рисунок 1 – Жизнеспособность побегов исследуемых растений после 4, 8 и 12 месяцев депонирования *in vitro*

Рисунок 2 – Динамика удлинения микропобегов через четыре, восемь и 12 месяцев депонирования

После 12 месяцев сохранения удлинение побегов у сортов розы садовой составило 0,34–0,40 см, розы эфиромасличной – 0,30 см, инжира – 0,28–0,32 см. Максимальное удлинение побегов после 12 месяцев депонирования наблюдали у сортов хризантемы – 0,78–0,82 см (см. рисунок 2). Присутствие в питательной среде 0,2 г/л ССС снижало кинетику роста эксплантов исследуемых сортов. Аналогичные результаты получены для отдельных сортов хризантемы садовой [31] и земляники садовой [32]. Это способствовало отсутствию витрификации и быстрому возобновлению способности к пролиферации при возвращении в стандартные условия культивирования.

Одновременно с ростом побегов наблюдали образование новых зеленых листьев и пожелтение сформированных ранее в результате деградации хлорофилла в ответ на низкотемпературный стресс (рисунок 3).

А

Б

В

Рисунок 3 – Растения исследуемых генотипов после 12 месяцев сохранения *in vitro*

Примечание. А – инжир сорта Сабруция Розовая, Б – роза садовая сорта Алиска, В – хризантема садовая сорта Requite Sten Dark.

В среднем количество листьев на растениях розы и инжира увеличилось в два раза, а у хризантемы – в три раза в течение года хранения. Интенсивность пожелтения листьев была максимальной у растений инжира, у растений хризантемы – вдвое меньше. У побегов розы садовой и розы эфиромасличной листья оставались зелеными на протяжении всего периода депонирования. Схожие явления наблюдали при депонировании побегов ежевики при +5 °С [33]. При этом отмечали снижение содержания хлорофиллов *a* и *b* в условиях стресса, обусловленного пониженной температурой, что приводило к ингибированию процесса синтеза пигмента.

При депонировании микрорастений низкие температуры, то есть все температуры ниже оптимума при сохранении изучаемого вида могут привести к сильным повреждениям или даже гибели растения. Для определения влияния температуры сохранения на растения как стрессового фактора было проанализировано содержание свободного пролина в процессе депонирования растений исследуемых генотипов при температуре 4 и 8 °С. Известно, что в нормальных условиях содержание пролина в растениях очень низкое, но оно резко повышается при действии на растения различных факторов [33, 34]. Наши исследования показали, что на начальных этапах хранения *in vitro* эксплантов большинства изучаемых генотипов содержание пролина повышалось после четырех и восьми месяцев, а затем снижалось (таблица). Так, после четырех месяцев хранения эксплантов концентрация пролина максимально повысилась (в 1,8–13,0 раза) у сортов хризантемы садовой и инжира сорта Сабруция Розовая. После восьми месяцев хранения содержание пролина продолжило повышаться у большинства изучаемых генотипов (в 3,1–13,5 раза), за исключением хризантемы садовой и инжира сорта Сабруция Розовая.

Повышение содержания свободного пролина к четвертому и восьмому месяцу хранения, вероятно, являлось результатом ответной реакции растений на низкотемпературный стресс. Снижение же содержания пролина после восьми месяцев хранения на 6,4–63,0 %, возможно, связано с тем, что при длительном воздействии низких положительных температур растения инжира, розы, хризантемы адаптируются к стрессовому воздействию. Исключение составили микрорастения хризантемы садовой, у которых к восьмому месяцу хранения содержание пролина значимо не изменилось (в пределах ошибки измерения), и инжира сорта Сабруция Розовая, у которого концентрация пролина понизилась (в 2,5 раза), что позволяет предположить более быструю адаптацию данных генотипов к низкой температуре.

Таблица – Биохимические показатели садовых культур в условиях *in vitro*, зафиксированные в течение 12 месяцев депонирования

Сорт	Содержание пролина (на сырую массу), мкг/г			
	контроль	четыре месяца	восемь месяцев	12 месяцев
Инжир				
Никитский 800	38,50 ± 1,90	69,30 ± 3,30	446,6 ± 14,3	223,3 ± 8,7
Сабруция Розовая	53,90 ± 2,40	415,80 ± 20,70	169,4 ± 5,9	146,3 ± 5,8
Роза эфиромасличная				
Кооператорка	115,50 ± 4,04	261,8 ± 13,0	361,9 ± 12,3	338,8 ± 12,2
Фестивальная	50,0 ± 2,40	152,1 ± 7,60	231,0 ± 8,7	184,8 ± 6,0
Роза садовая				
Алиска	77,0 ± 2,90	338,8 ± 16,40	616,0 ± 29,6	438,9 ± 15,0
Наталья Муравская	61,60 ± 3,0	184,8 ± 9,20	462,0 ± 15,1	423,5 ± 14,7
Хризантема садовая				
Bigoudi Red	65,40 ± 3,20	539,0 ± 26,3	585,2 ± 23,9	500,0 ± 17,4
Rezume Sten Dark	46,20 ± 2,30	600,6 ± 29,80	623,7 ± 28,8	231,0 ± 8,80
Содержание аскорбиновой кислоты (на сырую массу), мг/100 г				
Инжир				
Никитский 800	51,0 ± 2,40	9,46 ± 0,50	15,62 ± 0,53	10,56 ± 0,41
Сабруция Розовая	41,40 ± 2,30	19,80 ± 1,0	14,08 ± 0,51	12,76 ± 0,46
Роза эфиромасличная				
Кооператорка	16,30 ± 0,8	17,16 ± 0,90	18,48 ± 0,75	22,88 ± 0,86
Фестивальная	26,80 ± 1,30	18,04 ± 0,90	23,32 ± 0,86	23,76 ± 0,87
Роза садовая				
Алиска	20,70 ± 0,90	15,18 ± 0,70	26,40 ± 0,92	26,62 ± 0,93
Наталья Муравская	48,40 ± 2,30	16,72 ± 0,80	22,00 ± 0,86	22,44 ± 0,88
Хризантема садовая				
Bigoudi Red	16,70 ± 0,8	13,42 ± 0,60	9,24 ± 0,37	11,44 ± 0,42
Rezume Sten Dark	18,0 ± 0,90	13,64 ± 0,70	10,56 ± 0,39	10,12 ± 0,40
Активность пероксидазы, усл.ед./гс				
Инжир				
Никитский 800	0,610 ± 0,031	1,024 ± 0,047	0,104 ± 0,004	0,112 ± 0,004
Сабруция Розовая	0,962 ± 0,048	0,223 ± 0,013	0,129 ± 0,005	0,093 ± 0,003
Роза эфиромасличная				
Кооператорка	1,042 ± 0,042	0,075 ± 0,004	0,021 ± 0,001	0,014 ± 0,001
Фестивальная	0,114 ± 0,004	0,064 ± 0,032	0,059 ± 0,002	0,042 ± 0,001
Роза садовая				
Алиска	0,463 ± 0,023	0,199 ± 0,013	0,097 ± 0,003	0,093 ± 0,001
Наталья Муравская	0,062 ± 0,003	0,054 ± 0,003	0,019 ± 0,001	0,032 ± 0,003
Хризантема садовая				
Bigoudi Red	0,276 ± 0,014	0,055 ± 0,003	0,057 ± 0,002	0,084 ± 0,003
Rezume Sten Dark	0,223 ± 0,013	0,035 ± 0,002	0,025 ± 0,001	0,073 ± 0,002

Также установлено, что условия хранения *in vitro* при низких положительных температурах способствуют изменению пероксидазной активности и метаболизма аскорбиновой кислоты в изучаемых растениях. Для выяснения роли пероксидаз в условиях хранения была проанализирована динамика их активности (суммарная активность легкорастворимых и ионосвязанных пероксидаз) в листьях в процессе низкотемпературного хранения. Выявлено, что в течение 12 месяцев сохранения происходило снижение активности пероксидаз от исходного уровня в 2,7–10,3 раза у растений инжира сорта Сабруция Розовая, розы эфиромасличной и розы садовой сорта Алиска. У розы эфиромасличной сорта Кооператорка ферментная активность снижалась в 74,4 раза. При этом у розы садовой сорта Наталья Муравская и хризантемы садовой после 12 месяцев сохранения пероксидазная активность возрастала. Такое повышение активности пероксидазы, возможно, связано с

разрушением пероксида водорода и ограничением свободнорадикальных процессов. Тем не менее, активность фермента после года хранения достигала от контрольных значений лишь 51,6 % у розы сорта Наталья Муравская и 30,4– 32,7 % у хризантемы садовой. Полученные результаты нашей работы и данные литературных источников позволяют предположить, что активность пероксидаз в исследуемых растениях понижается при длительном хранении в условиях низких температур, что связано со старением растений [34].

Важным компонентом в реакциях растений на различные негативные факторы является аскорбиновая кислота. Результаты наших исследований показали, что содержание аскорбиновой кислоты в листьях к концу четвертого месяца хранения резко снижается у растений инжира. После 12 месяцев депонирования значения этого показателя в листьях инжира были ниже контроля в 3,2–4,8 раза. У растений розы садовой содержание аскорбиновой кислоты падает после четырех месяцев сохранения, а затем возрастает после восьми месяцев и практически не меняется после 12 месяцев депонирования (у растений сорта Алиска значения данного показателя выше контрольных). Содержание аскорбиновой кислоты в листьях сортов розы эфиромасличной изменялось разнонаправленно: у сорта Кооператорка оно возрастало на 40,4 %, в то время как у сорта Фестивальная ее количество снижалось на 11,3 %. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях хризантемы садовой снижалось на протяжении восьми месяцев депонирования, а затем незначительно повышалось у сорта Bigoudi Red и значимо не изменялось у сорта Rezone Sten Dark после 12 месяцев хранения. Падение уровня аскорбиновой кислоты в листьях микрорастений при хранении в условиях низких температур, возможно, связано с её окислением в дегидроаскорбиновую кислоту [33].

Таким образом, условия длительного хранения *in vitro* при низкой положительной температуре являются стрессовыми для большинства растений. Можно полагать, что при сохранении растений *in vitro* в течение 12 месяцев наблюдаемые защитные реакции растительного организма компенсируют негативное воздействие условий хранения. Поэтому через 12 месяцев депонирования *in vitro* все микрорастения (независимо от вида и сорта) оставались жизнеспособными.

Выводы

После 12 месяцев сохранения при низкой положительной температуре на среде $\frac{1}{4}$ МС, дополненной 60,0 г/л сахарозы и 0,2 г/л ССС, у всех исследуемых генотипов растений инжира, розы эфиромасличной, розы садовой и хризантемы садовой жизнеспособность составляла 94–100 %. Наблюдали незначительный рост побегов, образование новых листьев и отмирание старых.

Установлено, что в течение восьми месяцев хранения микрорастений большинства изучаемых генотипов содержание пролина повышалось в 3,1–13,5 раза, а затем, при завершении процесса адаптации, снижалось на 6,4–63,0 %.

Выявлено, что у большинства изучаемых растений происходило снижение активности пероксидаз в 2,7–10,3 раза, а у розы эфиромасличной сорта Кооператорка – в 74,4 раза. Наиболее интенсивно активность пероксидаз снижалась у инжира сорта Сабруция Розовая и розы эфиромасличной сорта Кооператорка, отличающихся высокими показателями активности фермента в контрольных образцах.

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях микрорастений к концу четвертого месяца хранения изменялось разнонаправленно. После 12 месяцев депонирования значения этого показателя в большинстве генотипов были на 11,3–79,3 % ниже, чем в контроле. Самой быстрой адаптацией к низкотемпературному

стрессу выделились микрорастения двух сортов хризантемы садовой и инжира сорта Сабруция Розовая.

Полученные данные свидетельствуют об адаптации растений к условиям сохранения при низкой положительной температуре и сохранении их физиологической стабильности.

Литература

1. Gowthami R., Agrawal A., Chander S., Pandey R., Sharma N., Gupta S., Srivastava V., Malhotra E.V., Bansal S., Malik S.K., Mahendru-Singh S., Singh G.P. *In vitro* genebank of India for safe conservation of horticultural plant diversity: four decades of milestones // 3 Biotech. 2025. Vol. 15(1). Art. No. 11. DOI: 10.1007/s13205-024-04177-2.
2. Cruz-Cruz C. A., González-Arnao M.T., Engelmann F. Biotechnology and conservation of plant biodiversity // Resources. 2013. Vol. 2. P. 73–95. DOI: 10.3390/resources2020073.
3. Gupta S., Parakh D. B., Verma S. K. *Ex situ* conservation of strawberry (*Fragaria spp.*) germplasm in ICAR-NBPGR // Acta Hort. 2020. Vol. 1297. P. 89–98. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1297.13.
4. Chauhan R., Singh V., Quraishi A. *In vitro* conservation through slow-growth storage // In book: Synthetic Seeds // Ed. by M. Faisal, A. Alatar. Cham: Springer, 2019. P. 397–416. DOI: 10.1007/978-3-030-24631-0_19.
5. Bettoni J. C., Wang M.-R., Wang Q.-C. *In vitro* regeneration, micropropagation and germplasm conservation of horticultural plants // Horticulturae. 2024. Vol. 10. Art. No. 45. DOI: 10.3390/horticulturae10010045.
6. Егорова Н. А., Загорская М. С., Абдурашитов С. Ф. Особенности длительного сохранения мяты сортов Ажурная и Бергамотная в коллекции *in vitro* // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2022. Т. 12. № 1. С. 64–75. DOI: 10.21285/2227-2925-2022-12-1-64-75.
7. Martínez M. T., Arrillaga I., Sales E., Pérez-Oliver M. A., González-Mas M.d. C., Corredoira E. Micropropagation, characterization, and conservation of *Phytophthora cinnamomi*-tolerant holm oak mature trees // Forests. 2021. Vol. 12 (12). Art. No. 1634. DOI: 10.3390/f12121634.
8. Bekheet S. A. *In vitro* conservation of date palm germplasm tissue cultures // In book: Date Palm Biotechnology Protocols Volume II: Germplasm Conservation and Molecular Breeding (book series “Methods in Molecular Biology”, Vol. 1638) / Ed. by Al-Khayri J.M., Jain S. M., Johnson D.V. New York: Humana Press, 2017. Vol. 1638. P. 15–24. DOI: 10.1007/978-1-4939-7159-6_2.
9. Agrawal A., Singh S., Malhotra E. V., Meena D. P. S., Tyagi R. K. *In vitro* conservation and cryopreservation of clonally propagated horticultural species // In book: Conservation and Utilization of Horticultural Genetic Resources / Ed. by P. Rajasekharan, V. Rao. Singapore: Springer, 2019. P. 529–578. DOI: 10.1007/978-981-13-3669-0_18.
10. Hassan M. M. *In vitro* conservation of date palm somatic embryos using growth-retardant conditions // In book: Date Palm Biotechnology Protocols Volume II: Germplasm Conservation and Molecular Breeding (book series “Methods in Molecular Biology”, Vol. 1638) / Ed. by Al-Khayri J.M., Jain S. M., Johnson D.V. New York: Humana Press, 2017. Vol. 1638. P. 61–70. DOI: 10.1007/978-1-4939-7159-6_6.
11. Иванова Н. Н., Цюпка В. А., Корзина Н. В. Влияние состава питательной среды на сохранение жизнеспособности и генетической стабильности эксплантов хризантемы садовой при депонировании *in vitro* // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2023. Т. 13. № 4. С. 483–493. DOI: 10.21285/2227-2925-2023-13-4-483-493.
12. Ankita P., Sinha A. Effects of mannitol, sorbitol and sucrose on growth inhibition and *in vitro* conservation of germplasm of *Asparagus racemosus* – an important medicinal plant // Medicinal Plants – International Journal of Phytomedicines and Related Industries. 2013. Vol. 5. Iss. 2. P. 71–74. DOI: 10.5958/j.0975-6892.5.2.011.
13. Ružić D. Vujović T., Cerović R. *In vitro* conservation of cherry rootstock Gisela 5 // Indian Journal of Traditional Knowledge. 2015. Vol. 14. Art. No. 2. P. 191–197.
14. Ahmed M., Anjum M. A., Ahmed M. J., Sajid G. M., Yoqub A., Shafqat M. Role of plant growth regulators in preservation of *Pyrus* germplasm *in vitro* // African Journal of Biotechnology. 2011. Vol. 10. Art. No. D6023E335863. P. 14029–14037. DOI: 10.5897/AJB11.539.
15. Yadav S., Priya K., Dhiman R., Godara S., Kandari P., Thakur A. Long- and medium-term storage of germplasm for conservation of tree species // In book: Biotechnological Approaches for Sustaining Forest Trees and Their Products / Ed. by Thomas T. D., Razdan M. K., Kumar A. Singapore: Springer, 2024. P. 241–275. DOI: 10.1007/978-981-97-4363-6_10.
16. Иванова Н. Н., Корзина Н. В., Цюпка В. А., Челомбит С. В. Влияние условий сохранения *in vitro* на жизнеспособность и генетическую стабильность садовых растений // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 2(38). С. 53–66. DOI: 10.5281/zenodo.12178658.

17. Mittler R., Vanderauwera S., Suzuki N., Miller G., Tognetti V.B., Vandepoele K., Gollery M., Shulaev V., Van Breusegem F. ROS signaling: the new wave? // Trends in plant science. 2011. Vol. 16. No. 6. P. 300–309. DOI: 10.1016/j.tplants.2011.03.007.
18. Apel K., Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction // Annu. Rev. Plant Biol. 2004. Vol. 55. P. 373–399. DOI: 10.1146/annurev.arplant.55.031903.141701.
19. Прадедова Е. В., Ишеева О. Д., Салаяев Р. К. Классификация системы антиоксидантной защиты как основа рациональной организации экспериментального исследования окислительного стресса у растений // Физиология растений. 2011. № 58(2). С. 177–185.
20. Passardi F., Cosio C., Penel C., Dunand C. Peroxidases have more functions than a Swiss army knife // Plant Cell Rep. 2005. Vol. 24. P. 255–265. DOI: 10.1007/s00299-005-0972-6.
21. Ros Barceló A. Pomar F., López-Serrano M., Pedreño M. A. Peroxidase: a multifunctional enzyme in grapevines // Functional Plant Biology. 2003. Vol. 30. No. 6. P. 577–591. DOI: 10.1071/FP02096.
22. Saed-Moucheshi A., Shekoofa A., Pessaraki M. Reactive oxygen species (ROS) generation and detoxifying in plants // Journal of Plant Nutrition. 2014. Vol. 37. No. 10. P. 1573–1585. DOI: 10.1080/01904167.2013.868483.
23. Hossain M. A., Hoque M. A., Burritt D. J., Fujita M. Proline protects plants against abiotic oxidative stress: biochemical and molecular mechanisms // In book: Oxidative damage to plants: antioxidant networks and signaling / Ed. by P. Ahmad. Amsterdam: Academic Press, 2014. P. 477–522. DOI: 10.1016/B978-0-12-799963-0.00016-2.
24. Михальская С. И., Порецкая Е. И., Сергеева Л. Е. Варьирование уровня свободного пролина у W-устойчивой клеточной линии сои при культивировании на различном стрессовом фоне // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2009. Т. 7. № 1. С. 74–81.
25. Сергеева Л. Е., Бронникова Л. И., Тищенко Е. Н. Содержание свободного пролина как показатель жизнедеятельности клеточной культуры *Nicotiana tabacum* L. при стрессе // Біотехнологія. 2011. Т. 4. № 4. С. 87–94.
26. Основы создания генобанка *in vitro* видов, сортов и форм декоративных, ароматических и плодовых культур: коллективная монография // Под общ. ред. Митрофановой И. В. Симферополь: Ариал, 2018. 260 с. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
27. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with Tobacco tissue cultures // Physiologia Plantarum. 1962. Vol. 15. No. 3. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.
28. Шихалеева Г. Н., Будняк А. К., Шихалеев И. И., Иващенко О. Л. Модифицированная методика определения пролина в растительных объектах // Вестник Харьковского национального университета. Серия «Биология». 2014. Вып. 21. № 1112. С. 168–172.
29. Рихтер А. А. Использование в селекции взаимосвязей биохимических признаков // Труды Государственного Никитского ботанического сада. 1999. Т. 108. С. 121–129.
30. Ермаков А. И. Методы биохимического исследования растений. Л.: Агропромиздат, 1987. 430 с.
31. Иванова Н. Н., Цюпка В. А., Корзина Н. В. Влияние состава питательной среды на сохранение жизнеспособности и генетической стабильности эксплантов хризантемы садовой при депонировании *in vitro* // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2023. Т. 13. № 4. С. 483–493. DOI: 10.21285/2227-2925-2023-13-4-483-493.
32. Иванова Н. Н., Лесникова-Седошенко Н. П., Корзина Н. В. Клональное микроразмножение и сохранение земляники садовой сорта Крымчанка 87 *in vitro* // Бюллетень ГНБС. 2023. Вып. 146. С. 134–141. DOI: 10.36305/0513-1634-2023-146-134-141.
33. Саматова И. С., Шарова Е. И., Щипарев С. М., Гавриленко Т. А., Медведев С. С. Динамика физиологических и биохимических показателей микрорастений ежевики при длительном хранении *in vitro* // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2008. Сер. 3. Вып. 3. С. 127–137.
34. Zhang H., Wang J., Nikel U., Allen R. D., Goodman H. M. Cloning and expression of an *Arabidopsis* gene encoding putative peroxisomal ascorbate peroxidase // Plant Molecular Biology. 1997. Vol. 34. P. 967–971. DOI: 10.1023/a:1005814109732.

References

1. Gowthami R., Agrawal A., Chander S., Pandey R., Sharma N., Gupta S., Srivastava V., Malhotra E. V., Bansal S., Malik S. K., Mahendru-Singh S., Singh G. P. *In vitro* genebank of India for safe conservation of horticultural plant diversity: four decades of milestones // 3 Biotech. 2025. Vol. 15(1). Art. No. 11. DOI: 10.1007/s13205-024-04177-2.
2. Cruz-Cruz C. A., González-Arnao M.T., Engelmann F. Biotechnology and conservation of plant biodiversity // Resources. 2013. Vol. 2. P. 73–95. DOI: 10.3390/resources2020073.
3. Gupta S., Parakh D. B., Verma S. K. *Ex situ* conservation of strawberry (*Fragaria spp.*) germplasm in ICAR-NBPGR // Acta Hort. 2020. Vol. 1297. P. 89–98. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1297.13.

4. Chauhan R., Singh V., Quraishi A. *In vitro* conservation through slow-growth storage // In book: Synthetic Seeds // Ed. by Faisal M., Alatar A. Cham: Springer, 2019. P. 397–416. DOI: 10.1007/978-3-030-24631-0_19.
5. Bettoni J. C., Wang M.-R., Wang Q.-C. *In vitro* regeneration, micropropagation and germplasm conservation of horticultural plants // Horticulturae. 2024. Vol. 10. Art. No. 45. DOI: 10.3390/horticulturae10010045.
6. Yegorova N. A., Zagorskaya M. S., Abdurashytov S. F. Features of long-term preservation of Azhurnaya and Bergamotnaya mint cultivars in an *in vitro* collection // Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2022. Vol. 12(1). P. 64–75. DOI: 10.21285/2227-2925-2022-12-1-64-75.
7. Martínez M. T., Arrillaga I., Sales E., Pérez-Oliver M. A., González-Mas M.d. C., Corredoira E. Micropropagation, characterization, and conservation of *Phytophthora cinnamomi*-tolerant holm oak mature trees // Forests. 2021. Vol. 12 (12). Art. No. 1634. DOI: 10.3390/f12121634.
8. Bekheet S. A. *In vitro* conservation of date palm germplasm tissue cultures // In book: Date Palm Biotechnology Protocols Volume II: Germplasm Conservation and Molecular Breeding (book series “Methods in Molecular Biology”, Vol. 1638) / Ed. by Al-Khayri J.M., Jain S. M., Johnson D.V. New York: Humana Press, 2017. P. 15–24. DOI: 10.1007/978-1-4939-7159-6_2.
9. Agrawal A., Singh S., Malhotra E. V., Meena D. P. S., Tyagi R. K. *In vitro* conservation and cryopreservation of clonally propagated horticultural species // In book: Conservation and Utilization of Horticultural Genetic Resources / Ed. by P. Rajasekharan, V. Rao. Singapore: Springer, 2019. P. 529–578. DOI: 10.1007/978-981-13-3669-0_18.
10. Hassan M. M. *In vitro* conservation of date palm somatic embryos using growth-retardant conditions // In book: Date Palm Biotechnology Protocols Volume II: Germplasm Conservation and Molecular Breeding (book series “Methods in Molecular Biology”, Vol. 1638) / Ed. by Al-Khayri J.M., Jain S. M., Johnson D. V. New York: Humana Press, 2017. P. 61–70. DOI: 10.1007/978-1-4939-7159-6_6.
11. Ivanova N. N., Tsiupka V. A., Korzina N. V. Effect of growth medium composition on the viability and genetic stability of *Chrysanthemum × morifolium* Ramat. explants under *in vitro* cold storage conditions // Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2023. Vol. 13 (4). P. 483–493. DOI: 10.21285/2227-2925-2023-13-4-483-493.
12. Pandey A., Sinha A. Effects of mannitol, sorbitol and sucrose on growth inhibition and *in vitro* conservation of germplasm of *Asparagus racemosus* – an important medicinal plant // Medicinal Plants – International Journal of Phytomedicines and Related Industries. 2013. Vol. 5. Iss. 2. P. 71–74. DOI: 10.5958/j.0975-6892.5.2.011.
13. Ružić D. Vujović T., Cerović R. *In vitro* conservation of cherry rootstock Gisela 5 // Indian Journal of Traditional Knowledge. 2015. Vol. 14. Art. No. 2. P. 191–197.
14. Ahmed M., Anjum M. A., Ahmed M. J., Sajid G. M., Yoqub A., Shafqat M. Role of plant growth regulators in preservation of *Pyrus* germplasm *in vitro* // African Journal of Biotechnology. 2011. Vol. 10. Art. No. D6023E335863. P. 14029–14037. DOI: 10.5897/AJB11.539.
15. Yadav S., Priya K., Dhiman R., Godara S., Kandari P., Thakur A. Long- and medium-term storage of germplasm for conservation of tree species // In book: Biotechnological Approaches for Sustaining Forest Trees and Their Products / Ed. by Thomas T. D., Razdan M. K., Kumar A. Singapore: Springer, 2024. P. 241–275. DOI: 10.1007/978-981-97-4363-6_10.
16. Ivanova N. N., Korzina N. V., Tsiupka V. A., Chelombit S. V. Influence of *in vitro* preservation on viability and genetic stability of garden plants // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 2(38). P. 53–66. DOI:10.5281/zenodo.12178658.
17. Mittler R., Vanderauwera S., Suzuki N., Miller G., Tognetti V.B., Vandepoele K., Gollery M., Shulaev V., Van Breusegem F. ROS signaling: the new wave? // Trends in plant science. 2011. Vol. 16. No. 6. P. 300–309. DOI: 10.1016/j.tplants.2011.03.007.
18. Apel K., Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction // Annu. Rev. Plant Biol. 2004. Vol. 55. P. 373–399. DOI: 10.1146/annurev.arplant.55.031903.141701.
19. Pradedova E. V., Isheeva O. D., Salyaev R. K. Classification of the antioxidant defense system as a basis for rational organization of experimental research on oxidative stress in plants // Fiziologiya rastenij. 2011. No. 58(2). P. 177–185.
20. Passardi F., Cosio C., Penel C., Dunand C. Peroxidases have more functions than a Swiss army knife // Plant Cell Rep. 2005. Vol. 24. P. 255–265. DOI: 10.1007/s00299-005-0972-6.
21. Ros Barceló A. Pomar F., López-Serrano M., Pedreño M. A. Peroxidase: a multifunctional enzyme in grapevines // Functional Plant Biology. 2003. Vol. 30. No. 6. P. 577–591. DOI: 10.1071/FP02096.
22. Saed-Moucheshi A., Shekoofa A., Pessaraki M. Reactive oxygen species (ROS) generation and detoxifying in plants // Journal of Plant Nutrition. 2014. Vol. 37. No. 10. P. 1573–1585. DOI: 10.1080/01904167.2013.868483.

23. Hossain M. A., Hoque M. A., Burritt D. J., Fujita M. Proline protects plants against abiotic oxidative stress: biochemical and molecular mechanisms // In book: Oxidative damage to plants: antioxidant networks and signaling / Ed. by P. Ahmad. Amsterdam: Academic Press, 2014. P. 477–522. DOI: 10.1016/B978-0-12-799963-0.00016-2.
24. Mikhalskaya S. I., Poretskaya E. I., Sergeeva L. E. Variation of the level of free proline in W-resistant soybean cell line during cultivation on different stress backgrounds // Visnik Ukrains'kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv. 2009. Vol. 7. No. 1. P. 74–81.
25. Sergeeva L. E., Bronnikova L. I., Tishchenko E. N. The free proline content as the viability index of *Nicotiana tabacum* L. cell culture under stress conditions // Biotekhnologiya. 2011. Vol. 4. No. 4. P. 87–94.
26. Fundamentals of *in vitro* genebank creation of species, cultivars and forms in ornamental, aromatic and fruit crops // Ed. by Mitrofanova I. V. Simferopol: Arial, 2018. 260 p. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
27. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with Tobacco tissue cultures // Physiologia Plantarum. 1962. Vol. 15. No. 3. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.
28. Shikhaleeva G. N., Budnyak A. K., Shikhaleev I. I., Ivashchenko O.L. A modified method for determination of proline in plants // The Journal of V.N. Kazarin Kharkiv National University. Series: biology. 2014. Vol. 21. No. 1112. P. 168–172.
29. Rikhter A.A. Use of interrelationships of biochemical traits in breeding // Bulletin of the state Nikita botanical gardens. 1999. Vol. 108. P. 121–129.
30. Ermakov A. I. Methods of biochemical study of plants. Leningrad: Agropromizdat, 1987. 430 p.
31. Ivanova N. N., Tsiupka V. A., Korzina N. V. Effect of growth medium composition on the viability and genetic stability of *Chrysanthemum × morifolium* Ramat. explants under *in vitro* cold storage conditions // Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2023. Vol. 13 (4). P. 483–493. DOI: 10.21285/2227-2925-2023-13-4-483-493.
32. Ivanova N. N., Lesnikova-Sedoshenko N. P., Korzina N. V. Some aspects of clonal *in vitro* micropropagation and preservation of strawberries of the garden cultivar ‘Krymchanka 87’ // Bull. of the State Nikita Botan. Gard. 2023. No. 146. P. 134–141. DOI: 10.36305/0513-1634-2023-146-134-141.
33. Samatova I. S., Sharova E. I., Shchigarev S. M., Gavrilenko T. A., Medvedev S. S. Dynamics of physiological and biochemical parameters of blackberry plants under long-term *in vitro* preservation // Vestnik Leningradskogo universiteta. Seriya 3: Biologiya. 2008. Iss. 3. P. 127–137.
34. Zhang H., Wang J., Nikel U., Allen R. D., Goodman H. M. Cloning and expression of an Arabidopsis gene encoding putative peroxisomal ascorbate peroxidase // Plant Molecular Biology. 1997. Vol. 34. P. 967–971. DOI: 10.1023/a:1005814109732.

UDC 504.73.581.19.57.085.2

Ivanova N. N., Grebennikova O. A.

DYNAMICS OF CHANGES IN BIOCHEMICAL PARAMETERS OF PLANTS UNDER *IN VITRO* DEPOSITION CONDITIONS

Summary. *The creation and maintenance of a collection of valuable genotypes in vitro culture is a contemporary biotechnological approach to plant conservation. Deposition in conditions of low temperature and low light levels is one of the most commonly used methods of preserving plants in vitro. The objective of the work was to study the effect of preservation conditions on the morphometric and biochemical parameters of explants of various garden crops when deposited for a period of 12 months at a lower positive temperature in a media supplemented with osmotics and retardants. Tops of microshoots of garden rose (Rosa sp.) of ‘Natalia Muravskaya’ and ‘Aliska’ cultivars, essential oil rose (Rosa damascena Mill. × Rosa gallica L.) of ‘Kooperatorka’ and ‘Festivalnaya’ cultivars, garden chrysanthemum (Chrysanthemum × morifolium Ramat.) of ‘Bigoudi Red’ and ‘Rezume Sten Dark’ cultivars and fig (Ficus carica L.) of ‘Nikitsky 800’ and ‘Sabrutsiya Rozovaya’ cultivars were used in the study. Explants were deposited in vitro at a temperatures of 4 °C or 8 °C on ¼ Murashige and Skoog medium supplemented with 0.2 g/l chlorocholine chloride (CCC). The dynamics of changes in morphometric and biochemical parameters were then compared in control plants and in microplants of the figs, roses and chrysanthemums stored in the refrigerator after 4, 8 and 12 months. Viability, shoot elongation, content of free proline, ascorbic acid, as well as*

the activity of peroxidases were analyzed in the course of the research. After 12-month storage, the viability of all genotypes ranged from 94 to 100 %. Moreover, slight growth of shoots, along with the development of new leaves and the death of old ones, was observed. Furthermore, after eight-month storage of microplants, the proline content exhibited an increase ranging from 3.1–13.5 times, followed by a subsequent decrease by 6.4–63.0 %. At the same time, in most of the studied plants, the activity of peroxidases decreased by 2.7–10.3 times during deposition; in the essential oil rose cultivar ‘Kooperatorka’ – by 74.4 times. The most significant decline in peroxidase activity was observed in the fig cultivar ‘Sabrutsiya Rozovaya’ and the essential oil rose cultivar ‘Kooperatorka’, which were characterized by high levels of enzyme activity in the control samples. The content of ascorbic acid in the leaves of microplants exhibited variability across different genotypes. After 12-month deposition, the values of this indicator were found to be 11.3–79.3 % lower in most genotypes when compared to the control samples.

Keywords: *Rosa sp., Rosa damascena Mill. × Rosa gallica L., Chrysanthemum × morifolium Ramat., Ficus carica L., in vitro deposition, proline, ascorbic acid, peroxidase.*

Иванова Наталия Николаевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории морфогенеза и депонирования растений *in vitro*, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»; 298648, Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52; e-mail: nnivanova2017@yandex.ru.

Гребенникова Оксана Анатольевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии, физиологии и репродуктивной биологии растений, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»; 298648, Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52; e-mail: oksanagrebennikova@yandex.ru.

Ivanova Natalia Nikolaevna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of morphogenesis and deposition of plants *in vitro*, Federal State Funded Institution of Science “The Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 52, Nikitsky Spusk, Nikita, Yalta, Republic of Crimea, 298648, Russia; e-mail: nnivanova2017@yandex.ru.

Grebennikova Oksana Anatolievna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of biochemistry, physiology and reproductive biology of plants, Federal State Funded Institution of Science “The Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 52, Nikitsky Spusk, Nikita, Yalta, Republic of Crimea, 298648, Russia; e-mail: oksanagrebennikova@yandex.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNNS-2025-0003 «Разработать методы культивирования *in vitro*, индукции соматического эмбриогенеза и морфогенеза коммерческих сортов южных плодовых культур и винограда» на оборудовании уникальной научной установки «Научный центр биотехнологии, геномики и депонирования растений» («ФИТОБИОГЕН») и FNNS-2025-0002 «Исследование экофизиологических, биохимических механизмов устойчивости и процессов репродукции хозяйственно-ценных растений в связи с задачами практического растениеводства и адаптацией к изменениям климата» на оборудовании ЦКП «Физиолого-биохимические исследования растительных объектов» (ФБИ РО) ФГБУН «НБС-ННЦ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.01.2025.

Дата принятия к печати – 30.01.2025.